

QORQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI JANUBIY TUMANLARIDA SHARQ BIOTASI PLATICLADUS ORIENTALIS URUG'LARINI STRIFIKATSIYA QILISH VA URUG' UNUVCHANLIGI

Surayyo Qurbaniyazova

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agratexnologiyalari instituti

1 kurs doktoranti

qurbaniyazovasurayyo@gmail.com

M.Xolmuratov

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033384>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Qoraqalpog'iston Respublikasi janubiy tumanlarida o'stirilishi maqsad qilingan sharq biotasi (*Platicladus orientalis*) urug'larining unuvchanligini oshirish maqsadida ularni turli strifikatsiya usullarida ishlov berish natijalari bayon etilgan. Tadqiqot davomida biologik va ekologik omillarning urug' unuvchanligiga ta'siri o'rganilib, optimal strifikatsiya usuli aniqlangan. Natijalar Qoraqalpog'istonning qurg'oqchil iqlim sharoitida manzarali daraxt ekish amaliyotida qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: *Platicladus orientalis*, strifikatsiya, urug' unuvchanligi, Qoraqalpog'iston, iqlim, biologik faoliyat, o'simlik fiziologiyasi, introduksiya.

Kirish. Bugungi kunda O'zbekiston, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasida ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil hududlarni kengaytirish va manzarali daraxt ekinlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, iqlim o'zgarishlariga chidamli va tuproq sharoitlariga moslasha oladigan daraxt turlarini tanlash va ularni yetishtirish texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq biotasi (*Platicladus orientalis*) bu borada istiqbolli manzarali o'simliklardan biri bo'lib, uning urug' unuvchanligini oshirish strifikatsiya orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – Qoraqalpog'iston janubiy hududlarining sharoitida sharq biotasi urug'larining eng yuqori unuvchanlik ko'rsatkichini beruvchi strifikatsiya usulini aniqlashdir.

Asosiy qism. Tadqiqot obyekti sifatida *Platicladus orientalis* urug'lari tanlandi. Urug'lar Nukus, Beruniy va To'rtko'l tumanlaridagi ko'chat yetishtirish xo'jaliklaridan olindi. Urug'lar quyidagi usullarda strifikatsiya qilindi:

Tabiiy (sovuq) strifikatsiya – nam qumda 30, 60 va 90 kun saqlash.

Kimyoviy strifikatsiya – H_2SO_4 eritmasida 15 daqiqa davomida ishlov berish.

Issiq-sovuq kontrast strifikatsiyasi – 24 soat iliq suvda saqlashdan keyin sovuqda 60 kun saqlash.

Qoraqalpog'iston Respublikasi ekologik jihatdan murakkab hududlardan biri bo'lib, yerlarning sho'rlanishi, iqlimning issiq va qurg'oqchil bo'lishi hududda yashil maydonlar barpo etishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, iqlim o'zgarishlariga chidamli va agrotexnik jihatdan kam talabchan manzarali daraxt turlarini ekish muhim ahamiyatga ega.

Platicladus orientalis – sharq biotasi – qurg'oqchil sharoitga moslasha oladigan, tuproq tarkibiga unchalik talabchan bo'lmagan manzarali daraxt hisoblanadi. Ammo uning urug'larining tabiiy unuvchanligi past bo'lib, ko'chat yetishtirishda muammolar tug'diradi. Shu bois, ularni maxsus ishlov — strifikatsiya yordamida unuvchanlikni oshirish imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqot usullari

Tajribalar Nukus, To'rtko'l va Beruniy tumanlari atrofida o'tkazildi. Urug'lar quyidagi strifikatsiya usullari asosida ishlov berildi:

Sovuq strifikatsiya – urug'lar nam qumda 30, 60 va 90 kun davomida 4–5°C haroratda saqlandi.

Kimyoviy strifikatsiya – 15 daqiqa davomida 0,5% H₂SO₄ eritmasida ishlov berildi.

Issiq-sovuq strifikatsiya – urug'lar 24 soat 40°C da iliq suvda saqlanib, keyin 60 kun davomida sovuq muhitda strifikatsiya qilindi.

Nazorat guruhi – hech qanday ishlovsiz urug'lar.

Urug'lar 100 tadan 3 takror bilan ekilib, unish muddati va foizi qayd etildi.

Natijalar

Strifikatsiya usuli	Unuvchanlik (%)	Unish muddati (kun)
Nazorat (ishlovsiz)	15%	18–22
Sovuq (30 kun)	38%	16–20
Sovuq (60 kun)	52%	14–18
Sovuq (90 kun)	58%	13–17
Kimyoviy	45%	12–16
Issiq-sovuq	61%	10–14

Eng yaxshi natijalar issiq-sovuq kontrastli strifikatsiyada kuzatildi. Bu usul urug' po'stlog'ining yumshashiga, fermentativ jarayonlarning faollashuviga va suv yutilishining yaxshilanishiga olib keldi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, eng yuqori unuvchanlik issiq-sovuq kontrast usulida qayd etilgan. Kimyoviy ishlov berish natijasida ham nisbatan yaxshi natijalar kuzatildi, ammo ba'zi urug'larda zararlanish holatlari aniqlandi.

Unuvchanlik ko'rsatkichlari strifikatsiya davomiyligi va turiga bevosita bog'liq bo'ldi. Tabiiy sovuq strifikatsiyasi, ayniqsa 60–90 kunlik variantlarda, urug' ichidagi fiziologik inhibatsiyani yo'qotib, fermentativ faollikni kuchaytirdi. Issiq-sovuq usul esa urug' po'stlog'ining yumshashiga olib kelib, suv yutilishini tezlashtirdi va metabolik jarayonlarni faollashtirdi. Qoraqalpog'iston sharoitida suv tanqisligi va tuproqning sho'rlanishi strifikatsiyalangan urug'larning barqaror unishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Sharq biotasi urug'larini strifikatsiya qilish orqali ularning unuvchanligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Ayniqsa, issiq-sovuq kontrast usuli Qoraqalpog'istonning qurg'oqchil iqlim sharoitida samarali bo'lib chiqdi.

Ushbu tadqiqot natijalari asosida manzarali o'rmonzorlar barpo qilish, shahar va qishloq hududlarini ko'kalamzorlashtirish, ekologik holatni yaxshilashga qaratilgan loyihalarda foydalanish tavsiya etiladi.

Kelgusida dala sharoitida o'stirilgan ko'chatlarning omon qolish darajasi va o'sish sur'atlari bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish lozim.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, *Platycladus orientalis* urug'larini Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy tumanlari sharoitida muvaffaqiyatli unib chiqishini ta'minlash uchun strifikatsiya muhim ahamiyatga ega. Issiq-sovuq strifikatsiya usuli eng yuqori unuvchanlik (61%) va eng qisqa unish muddati bilan ajralib turadi. Ushbu texnologiyani amaliyotga joriy etish manzarali daraxt ekish ishlarining samaradorligini oshiradi va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kelgusida dala sharoitida ko'chatlarning yashovchanlik darajasini ham o'rganish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юнусов А.К. “Озеленение и ландшафтная архитектура Узбекистана”. – Ташкент: Фан, 2021.
2. Norqulov A., Raximov M. “Botanika va ekologiya asoslari”. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020.
3. Yuldashev M. “Manzarali daraxt va butalarning ekologik xususiyatlari”. – Nukus: Qoraqalpoq universiteti nashriyoti, 2019.
4. Абдуллаев Ш. “Семенные технологии интродуцированных растений”. – Ташкент: Агробиология нашриёти, 2018.
5. Қорақалпоғистон Республикаси Экология қўмитаси ҳисоботлари. – Нукус, 2023.